

Sintesis dan Karakterisasi Membran Ultrafiltrasi Termodifikasi Kitosan-Silika

Kamila Alfiludin¹, Sarah Dampang*², Fitri Yuliasari³, Muhammad Fahmi Hakim⁴

¹Program Studi Teknik Kimia, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

²Program Studi Teknik Kimia, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

³Program Studi Fisika, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

⁴Program Studi Teknik Kimia, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: sarah.dampang@staff.unsika.ac.id

Abstrak

Limbah industri yang mengandung ion logam berat dapat mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan. Dalam mengatasi hal tersebut diperlukan solusi alternatif yaitu dengan penggunaan teknologi filtrasi. Pengembangan membran ultrafiltrasi berbahan dasar kitosan dan silika, yang dimodifikasi dengan Polivinil Alkohol (PVA) dan Polietilen Glikol (PEG), bertujuan untuk mengurangi kandungan logam berat dalam limbah industri. Formulasi membran dikembangkan melalui metode trial and error, kemudian dikarakterisasi menggunakan Fourier Transform Infrared (FTIR) untuk identifikasi gugus fungsional, Brunauer-Emmett-Teller (BET) untuk analisis luas permukaan dan pori membran, serta uji swelling untuk mengukur kapasitas penyerapan air. Hasil uji FTIR menunjukkan keberadaan gugus silanol (Si-OH) pada rentang 3268-3290 cm^{-1} , yang berperan dalam interaksi dengan ion logam. Analisis BET mengonfirmasi bahwa membran yang dikembangkan memenuhi karakteristik ultrafiltrasi. Selain itu, membran dengan komposisi kitosan 3 gram dan silika 3 ml menunjukkan performa optimal serta kapasitas swelling yang tinggi, sehingga meningkatkan efektivitas proses filtrasi. Dengan daya tahan dan stabilitas yang baik, membran ini berpotensi untuk diaplikasikan dalam pengolahan limbah industri guna mengurangi kandungan logam berat secara efektif.

Kata kunci—kitosan, membran ultrafiltrasi, polietilen glikol, polivinil alkohol, silika

Abstract

Industrial waste containing heavy metal ions can pollute the environment and have an impact on health. In overcoming this, an alternative solution is needed, namely the use of filtration technology. The development of chitosan and silica-based ultrafiltration membranes, modified with Polyvinyl Alcohol (PVA) and Polyethylene Glycol (PEG), aims to reduce heavy metal content in industrial waste. The membrane formulation was developed through trial and error method, then characterized using Fourier Transform Infrared (FTIR) for functional group enhancement, Brunauer-Emmett-Teller (BET) for membrane surface area and pore analysis, and swelling test to measure air absorption capacity. FTIR test results showed the presence of silanol groups (Si-OH) in the range of 3268-3290 cm^{-1} , which play a role in interactions with metal ions. BET analysis confirmed that the developed membrane meets the ultrafiltration characteristics. In

addition, the membrane with a composition of 3 g chitosan and 3 ml silica showed optimal performance as well as high swelling capacity, thus improving the effectiveness of the filtration process. With good durability and stability, this membrane has the potential to be applied in industrial effluent treatment to effectively reduce heavy metal content.

Keywords— *chitosan, polyethylene glycol, polyvinyl alcohol, silica, ultrafiltration membrane*

1. PENDAHULUAN

Pencemaran limbah merupakan pencemaran yang dapat merusak lingkungan yang cukup serius dan perlu diperhatikan. Dalam memastikan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, penting untuk memperhatikan regulasi yang mengatur batasan parameter limbah cair [1]. Kadar maksimum untuk karakteristik TDS limbah industri adalah 2000 mg/L, sedangkan kadar maksimum untuk TDS air minum adalah 500 mg/L, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLHK) RI No. 5 tahun 2014 tentang persyaratan kualitas air limbah industri. Selain itu menurut peraturan Permen LHK No. 68 tahun 2016, air limbah dapat memiliki ambang batas pH 6 hingga 9. Air minum yang aman untuk diminum seharusnya memiliki ambang batas pH 6,5 hingga 8,5 yang bersifat netral. Limbah industri rumah tangga memiliki ambang batas suhu 2,5 hingga 3,2°C [2].

Penggunaan membran untuk pengolahan air bersih merupakan salah satu peran penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. Maka, pengembangannya perlu ditingkatkan untuk mengurangi kerugian pada efektivitas pemanfaatannya seperti tingginya biaya membran yang tersedia di pasaran [3]. Salah satu jenis operasi pemisahan membran adalah penggunaan membran ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi merupakan metode pemisahan menggunakan membran yang bergantung pada perbedaan tekanan, di mana pemisahan komponen dalam cairan ditentukan oleh ukuran dan struktur zat terlarut. Membran ini berfungsi untuk menahan partikel koloid serta molekul besar, sementara air dan garam tetap dapat melewatinya [4]. Secara umum, membran ultrafiltrasi dibuat dari bahan polimer melalui teknik inversi fasa. Beberapa polimer yang sering digunakan meliputi polisulfon, polietersulfon, poli (*vinilidena fluoride*), poli (*akrilonitril*), selulosa asetat, poliamida, serta poli (eter keton). Selain polimer, bahan anorganik seperti alumina (Al_2O_3) dan zirkonia (ZrO_2) juga mulai diterapkan dalam pembuatan membran ini [5].

Pengembangan terhadap penelitian membran polimer saat ini banyak menggunakan kitosan sebagai material utamanya. Kemampuan pada polimer alami atau biopolimer untuk mengikat limbah logam berat melalui produksi senyawa kompleks telah menjadi subjek penelitian dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa biopolimer dapat berfungsi sebagai adsorben untuk menghilangkan logam berat dalam air, bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah. Kitosan merupakan senyawa alami turunan dari polisakarida kitin atau produk alami kitin. Poli D-glukosamin (β (1,4) 2- amino-2-deoksi-D-glukosa) adalah nama kimiawi untuk kitosan. Senyawa ini memiliki bentuk padatan *amorf* berwarna putih dengan struktur kristal yang mirip dengan kitin murni dalam keadaan aslinya. Dalam proses produksinya, kitin diekstrak melalui deproteinasi dan demineralisasi, lalu dikonversi menjadi kitosan melalui deasetilasi dengan NaOH. Proses ini mengubah gugus amida dalam kitin menjadi amina bebas, meningkatkan kemampuannya dalam mengadsorpsi logam berat seperti Timbal (Pb) [6].

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai sintesis membran kitosan untuk pemisahan ion timbal dalam limbah cair, sintesis membran kitosan telah terbukti mampu menurunkan kadar ion timbal dalam limbah cair. Sintesis membran dapat menurunkan kadar ion timbal dari 12239,7 mg/L menjadi 7520,4 mg/L. Namun, membran tersebut masih mengandung pori-pori yang lebih besar daripada ukuran jari-jari ion Pb [6]. Selain itu, penggunaan *nanofibrous* adsorben yaitu silika (TEOS) juga sangat efektif digunakan terhadap pengadsorpsian ion Pb. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari kapasitas adsorpsi maksimum pada ion Pb (II) sebesar 579,10 mg/g dengan waktu kontak optimal 30 menit pada suhu 45 °C [7]. Hasil tersebut membandingkan dengan peneliti lain yaitu dengan penurunan kadar ion Pb (II) sekitar 263.45

mg/g dengan menggunakan. Maka, penggunaan silika (TEOS) juga efektif terhadap pengembangan dalam penghilangan ion Pb.

Berdasarkan pernyataan terhadap hasil penelitian sebelumnya, sintesis membran kitosan telah terbukti mampu menurunkan kadar ion timbal dalam limbah cair. Namun, dalam penelitian ini, pengujian terhadap ion Pb tidak dilakukan, dan fokus diarahkan pada karakterisasi struktur membran yang berpotensi untuk digunakan dalam aplikasi tersebut. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan dan karakteristik membran ultrafiltrasi kitosan-silika yang dimodifikasi dengan campuran Polivinil Alkohol (PVA) dan Polietilen Glikol (PEG), yang berpotensi untuk digunakan dalam pengurangan ion logam berat seperti Pb, berdasarkan karakteristik struktur dan daya *swelling*-nya.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Alat dan Bahan

Dalam mendukung proses pembuatan membran ultrafiltrasi berbasis kitosan-silika, diperlukan berbagai bahan kimia yang berperan dalam setiap tahapan penelitian. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitosan dan asam asetat 1% sebanyak 100 ml. Bahan tambahan lainnya terdiri dari PEG (*Polietilene glycol*), TEOS, PVA (*Polyvinyl alcohol*), HCl, NaOH 1%, HNO₃, dan etanol. Perbandingan kitosan terhadap TEOS dalam penelitian ini adalah 2 gr : 3 ml; 2,5 gr : 3 ml; dan 3 gr : 3 ml. Penambahan PVA ditetapkan sebagai variabel tetap dengan jumlah 30 ml sedangkan PEG ditetapkan sebanyak 4 ml untuk setiap variabel.

Gambar 1 Rangkaian alat pembuatan membran [6]

Pada Gambar 1 menyajikan rangkaian alat pembuatan larutan untuk membran ultrafiltrasi dengan variasi kitosan-silika. Rangkaian alat yang digunakan dalam pembuatan membran terdiri dari *beaker glass* dan *magnetic stirrer* dengan *heater*. Adapun alat lain nya seperti oven, cawan petri 35 ml, *beaker glass* 250 ml dan 500 ml, labu ukur, pipet ukur, neraca digital dan botol reagen 500 ml dan 1 L. Karakterisasi membran dilakukan menggunakan FTIR (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*) untuk analisis gugus fungsi, BET (*Brunauer-Emmett-Teller*) untuk analisis luas permukaan, serta uji *swelling* untuk mengetahui sifat fisik membran.

2.2 Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode *trial and error*. Tahapan proses pembuatan membran ultrafiltrasi berbasis kitosan-silika dilakukan rasio variasi komposisi yaitu kitosan : silika sebanyak 2 gr : 3 ml; 2,5 gr : 3 ml; dan 3 gr : 3 ml. Prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Prosedur Penelitian

2.2.1 Preparasi Bahan

Tahap preparasi bahan dilakukan dengan penimbangan kitosan dan silika terlebih dahulu sesuai dengan parameter variable yang telah ditentukan. Selanjutnya dilakukan pembuatan larutan yang meliputi *polyvinyl alcohol* (PVA), *polyethylene glycol* (PEG), dan asam asetat (CH_3COOH) 2% sesuai metode yang dirancang. Setelah dilakukan preparasi bahan, lalu dilakukan pembuatan sol silika dengan TEOS. Dalam hal ini siapkan labu ukur 100 ml, lalu tambahkan sebanyak 40 ml TEOS ke dalamnya. Tambahkan *aquadest* ke labu ukur hingga mencapai tanda tera, kemudian kocok campuran tersebut hingga benar-benar homogen selama 10 menit. Setelah homogen, tuangkan larutan ke dalam botol reagen dan beri label sesuai. Pada gelas *beaker* 250 ml, masukkan 3,34 ml larutan TEOS 0,004 M, lalu tambahkan 15 ml etanol dan aduk hingga merata. Dalam gelas *beaker* lain, campurkan 10 ml etanol dengan 25 ml larutan HCl 0,03 M. Kemudian tambahkan campuran ini perlahan-lahan ke dalam larutan sebelumnya sambil diaduk menggunakan stirer selama 24 jam untuk menghasilkan sol silika.

2.2.2 Sintesis Membran

Dalam proses sintesis membran diawali dengan pembuatan larutan kitosan menggunakan asam asetat 1% dan dihomogenisasi dengan pengadukan selama 1 jam. Selanjutnya, sol silika dibuat melalui pencampuran TEOS dengan etanol serta larutan HCl dalam etanol. Setelah tercampur secara homogen, sol silika kemudian dicampurkan dengan larutan kitosan dan diaduk kembali sebelum dilakukan proses pencetakan membran. Tahapan akhir meliputi penambahan PVA 30 ml dan PEG 4 ml, pencetakan larutan ke dalam cawan petri, serta pengeringan menggunakan oven pada suhu 60°C selama 12 jam.

2.2.3 Karakterisasi Membran

Karakterisasi membran dilakukan untuk mengetahui struktur dan komposisinya, menilai kerjanya dalam filtrasi dan pemisahan. Karakterisasi membrane yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji FTIR (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*), BET (*Brunauer-Emmett-Teller*), dan uji *swelling*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji FTIR (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*)

Dalam karakterisasi membran, uji FTIR digunakan untuk mengetahui perubahan struktur kimia akibat modifikasi atau proses sintesis yang dilakukan [8]. Hasil analisa FTIR yang digunakan terhadap membran kitosan-silika dengan dimodifikasi menggunakan PVA dan PEG ini bertujuan untuk mengetahui membran tersebut memiliki gugus fungsi dan mengetahui interaksi kimia yang terjadi di dalam membran kitosan-silika. Maka, Spektra FTIR dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Spektrum FTIR membran ultrafiltrasi dengan variasi kitosan-silika

Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan pada variasi 1, variasi 2, dan variasi 3. Interaksi silika terhadap membrane kitosan dapat dilihat pada daerah 3268-3290 cm^{-1} yang berubah-ubah dan melebar. Pelebaran dalam rentang tersebut disebabkan karena adanya regangan O-H (hidroksil) yang berasal dari gugus silanol (Si-OH). Gugus fungsi seperti Si-OH menunjukkan bahwa gugus amida atau oksida pada kitosan dan gugus silanol pada silika telah membentuk ikatan hidrogen. Serapan peregangan N-H, yang tumpang tindih dengan serapan OH, menjadi kurang kuat ketika silika dan kitosan berinteraksi. Hal ini terjadi akibat dari interaksi antara gugus N-H dan silika tambahan. Interaksi ini menghasilkan pembentukan rongga atau celah yang memunculkan struktur dengan pori-pori. Lubang-lubang yang terbentuk pada bead kitosan-silika ini dapat digunakan sebagai penghalang untuk memisahkan berbagai jenis molekul [9]. Pada rentang 2910–2928 cm^{-1} , terdapat serapan yang menunjukkan vibrasi peregangan C-H, yang berasal dari gugus metil ($-\text{CH}_3$) atau metilen ($-\text{CH}_2-$) dalam struktur kitosan [10]. Pada daerah 1733-1736 cm^{-1} terdapat serapan yang berasal dari regangan C=O (karbonil) yang mengindikasikan keberadaan gugus asetil pada kitosan. Pada daerah 1592-1597 cm^{-1} mengindikasikan adanya regangan asimetris dari gugus karboksilat (COO^-) atau daerah CONH. Dalam daerah 1413-1419 cm^{-1} merupakan serapan yang dikaitkan dengan regangan simetris gugus karboksilat (COO^-) atau deformasi C-H dari struktur alifatik pada kitosan. Pada daerah 1254-1257 cm^{-1} menunjukkan adanya pembentukan ikatan kovalen antara gugus hidroksil (O-H) dan gugus silanol (Si-OH) dari silika dan membentuk (C-O-Si). Dalam daerah 1051-1019 cm^{-1} merupakan angka serapan yang mewakili gugus *siloxane* (Si-O-Si). Pada Spektrum FTIR menunjukkan keberadaan gugus fungsi utama dari kitosan (O-H, N-H, C-H, C-O) dan silika (Si-OH, Si-O-Si). Selain itu, Gugus karbonil

pada 1733-1736 cm^{-1} menunjukkan bahwa adanya sebagian gugus asetil dari kitosan. Perbandingan nilai hasil pengujian FTIR pada sintesis membran kitosan-silika dengan variasi 1, 2 dan 3 beserta standar kitosan dan silika pada Tabel 1.

Tabel 1 Panjang gelombang pita yang diperoleh dengan FT-IR pada membran ultrafiltrasi dengan variasi kitosan silika

Rentang Bilangan Gelombang Pada Penelitian (cm^{-1})			Standar Kisaran Pita Serapan (cm^{-1})		Gugus Fungsi	Referensi
Silika-kitosan			Silika	Kitosan		
Variasi 1	Variasi 2	Variasi 3				
3290	3278	3268	3200-3700	3420	O-H NH ₂	[10][11][9][12]
2910	2923	2928		2921	C-H	[10]
1733	1736	1733		1654	C=O	[10]
1597	1589	1592		1580	Amide II band (N-H bending)	[10]
1419	1415	1413		1404-1423	CH ₂ bending and CH ₃ deformation	[9] [11]
1257	1257	1254	1260		Si-C	[13]
1019	1020	1015	1000-1250		Si-O-Si (siloxane)	[10] [11] [12]

3.2 Hasil Uji BET (Brunauer-Emmett-Teller)

Analisis *Brunauer-Emmett-Teller* (BET) merupakan metode yang digunakan untuk mengukur luas permukaan spesifik, volume pori, dan ukuran pori padatan khususnya yang berbentuk padatan dan serbuk. Hasil uji BET pada membran kitosa-silika dengan modifikasi menggunakan PVA dan PEG dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Uji BET

Material	Luas permukaan (m^2/g)	Volume pori (cc/g)	Jari jari pori (nm)
SiO ₂ (3 ml)-Kitosan(2 g)	3.56403	-0.00277898	-1.55946
SiO ₂ (3 ml)-Kitosan(2,5 g)	1.79243	0.0036735	4.0989
SiO ₂ (3 ml)-Kitosan(3 g)	1.90832	0.00354886	3.71935

Berdasarkan Tabel 2 terdapat nilai negatif pada volume dan jari-jari pori material SiO₂ (3 ml) - Kitosan (2 g), yaitu -0.00277898 cc/g pada volume pori dan -1.55946 nm pada jari-jari pori. Nilai negatif tersebut disebabkan oleh keterbatasan instrumen atau perhitungan dalam proses analisis BET yang terjadi akibat pori yang terlalu kecil sehingga tidak dapat terdeteksi dengan

akurat oleh instrumen. Pengecilan pori tersebut disebabkan oleh tingginya kandungan silika yang membentuk jaringan padat melalui ikatan siloksan (Si-O-Si), sehingga mampu menurunkan kerapatan terhadap pori terbuka dalam struktur membran. Silika yang mengisi celah antar rantai kitosan menyebabkan berkurangnya volume pori yang dapat diakses gas nitrogen selama pengukuran [14].

Berdasarkan rekomendasi IUPAC, Mikropori adalah pori-pori yang memiliki diameter tidak lebih dari 2 nm, sedangkan mesopori memiliki diameter dalam rentang 2 hingga 50 nm, dan makropori adalah pori-pori dengan diameter yang melebihi 50 nm [15]. Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa ukuran pori dikategorikan sebagai mesopori. Dalam mesopori di hasilkan luas permukaan sebesar -1,55946 nm pada material SiO₂ dengan sebanyak 3 ml dan kitosan sebanyak 2 gram, 4,0989 nm SiO₂ dengan sebanyak 3 ml dan kitosan sebanyak 2,5 gram dan 3,71935 nm SiO₂ dengan sebanyak 3 ml dan kitosan sebanyak 3 gram. Berdasarkan hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa membran tersebut termasuk dalam proses pemisahan membran ultrafiltrasi. Hal ini menunjukkan bahwa membran ini merupakan kelompok intermediet yang berada di antara membran mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi yang memisahkan partikel berukuran 0,002-0,1 μm [5].

Gambar 4 Hasil Plot Isotherm BET

Pada Gambar 4 menunjukkan grafik hasil uji adsorpsi-desorpsi pada membran kitosan-silika, yang dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan klasifikasi isotherm yang ditetapkan oleh *International Union of Pure and Applied Chemistry* (IUPAC). Klasifikasi ini digunakan untuk menginterpretasikan karakteristik struktur pori berdasarkan pola kurva yang terbentuk dalam uji fisisorpsi, sehingga memungkinkan identifikasi jenis pori dan mekanisme adsorpsi yang terjadi pada material berpori seperti membran [15].

Gambar 5. Klasifikasi Berdasarkan IUPAC [16].

Berdasarkan klasifikasi *International Union of Pure and Applied Chemistry* (IUPAC) terhadap ketiga grafik hasil dari isotherm BET menunjukkan bahwa tipe yang di tunjukan yaitu tipe IV yang ditunjukkan pada Gambar 5. Umumnya, tipe isotherm ini diamati pada material mesopori, yang mana peningkatan adsorpsi pada tekanan relatif menengah hingga tinggi mengindikasikan pengisian pori melalui fenomena kondensasi kapiler [15].

Gambar 6 Kurva Adsorpsi dan Desorpsi Loop Histeris [17].

Pada Gambar 6 menunjukkan hubungan antara jumlah adsorpsi dan tekanan relatif berdasarkan isoterm untuk berbagai jenis pori material berpori [17]. Berdasarkan klasifikasi pada kurva adsorpsi dan desorpsi loop histeris dan bentuk pori yang sesuai yaitu tipe H2. Dalam hal tersebut disebabkan karena hasil menunjukkan bahwa kurva adsorpsi dan desorpsi loop histeresis H2 memiliki pola leher botol, dengan lebar loop yang lebih besar pada tekanan relatif menengah hingga tinggi. Tekanan relatif kondensasi kapiler berada pada rentang $P/P_0 = 0,4$ hingga $0,8$, yang umumnya sesuai dengan pori berbentuk leher botol (*ink bottle*) [18], [19].

Tabel 3 Hasil Kurva Isoterm Uji BET (*Brunauer-Emmett-Teller*) pada sintesis membran ultrafiltrasi dengan variasi kitosan-silika

Bahan	Fisisorpsi Isoterm	Loop Histeresis	Referensi
Kitosan-Silika	Tipe IV	Tipe H2	[19]
			[15]
			[18]

3.3 Hasil Uji Swelling

Uji *Swelling* pada membran ini dilakukan untuk memperkirakan ukuran molekul yang dapat berdifusi ke dalam membran. Proses *Swelling* juga menunjukkan adanya celah atau rongga di antara ikatan dalam struktur polimer [20]. Pada pengujian terhadap membran kitosan-silika dilakukan pemotongan 2×2 cm² dan ditimbang untuk menentukan berat awal (wi/gram).

Tabel 4 Hasil Uji Swelling

Rasio membran kitosan-silika (g : ml)	Indeks swelling (%)
2 : 3	-52
2,5 : 3	-30
3 : 3	20

Tabel 4 menunjukkan hasil uji kapasitas penyerapan air oleh membran kitosan-silika. Membran ini memiliki daya serap air tinggi karena interaksi antara gugus hidrofilik kitosan dan gugus silanol silika. Kitosan mengandung gugus hidroksil (-OH) dan amina (-NH₂) yang mudah berinteraksi dengan air melalui ikatan hidrogen, sehingga semakin tinggi kandungannya, semakin besar kemampuan menyerap air dan menyebabkan pembengkakan. Silika sendiri lebih hidrofilik tetapi kaku, sehingga kurang mampu menyerap air dalam jumlah besar [21]. Uji pembengkakan menunjukkan rasio kitosan rendah (2g : 3ml) menghasilkan indeks *swelling* negatif (penyusutan), sementara rasio tinggi (3g : 3g) menghasilkan indeks positif (pembengkakan). Ini membuktikan

bahwa peningkatan kitosan dan penurunan silika meningkatkan pembengkakan karena kombinasi gugus silanol dan fleksibilitas kitosan memperkuat sifat hidrofilik [22].

4. KESIMPULAN

Membran ultrafiltrasi berbasis kitosan-silika yang dimodifikasi dengan PVA dan PEG berpotensi untuk diaplikasikan dalam pengurangan ion logam berat termasuk Pb berdasarkan karakteristik struktur dan kapasitas pembengkakannya. Karakterisasi FTIR menunjukkan keberadaan gugus silanol (Si-OH) yang berperan dalam interaksi dengan ion logam, sementara analisis BET mengonfirmasi struktur mesopori sesuai dengan karakteristik ultrafiltrasi. Uji *swelling* menunjukkan peningkatan kandungan kitosan meningkatkan kapasitas penyerapan air dan efektivitas filtrasi. Komposisi optimal diperoleh pada kitosan 3 gram dan silika 3 ml, menjadikan membran ini solusi efektif dan ramah lingkungan untuk pengolahan limbah industri.

5. SARAN

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pengoptimalan komposisi kitosan, silika, PVA, dan PEG untuk meningkatkan daya tahan membran, serta pengujian langsung pada limbah cair industri guna mengevaluasi efektivitasnya di kondisi nyata. Metode dapat dikembangkan melalui modifikasi termal atau cross-linking untuk memperbaiki struktur pori dan kekuatan membran. Selain itu, penting dilakukan pengujian jangka panjang untuk menilai stabilitas membran terhadap paparan logam berat secara berulang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. R. Fitriansyah, R. R. Pambudi, J. T. Kimia, P. Kimia, and E. Naoh, "Removal Limbah Logam Berat Cu Dari CV Elmech Technology Secara Kimia Dengan Metode Presipitasi," *J. Tek.*, vol. 19, no. x, pp. 535–544, 2025.
- [2] A. M. Purba, M. W. Lestari, I. Imnadir, M. Sari, H. Silitonga, and J. Siburian, "Sistem Pendeteksian Air Limbah Cair Industri," *J. Darma Agung*, vol. 32, no. 1, p. 483, 2024, doi: 10.46930/ojsuda.v32i1.4131.
- [3] A. Yanto, W. N. Adzillah, and F. Nurkhaerani, "Pemodelan Sebaran BOD dan COD Pada Sungai Cigentis Menggunakan QUAL2Kw," *J. Tek.*, vol. 19, no. x, pp. 373–384, 2025.
- [4] I. Ounifi, N. Saidi, M. Kahloul, K. S. Sealey, A. Hafiane, and E. Ferjani, "Synthesis and characterization of ultrafiltration membranes by phase inversion and by uropathogenic *Escherichia coli* retention performance," *Desalin. Water Treat.*, vol. 163, pp. 109–117, 2019, doi: 10.5004/dwt.2019.24085.
- [5] M. Mulder, *Basic Principles of Membrane Technology*. 1996.
- [6] K. N. Wahyusi, S. Nikmah, and G. R. Anggraini, "Sintesis Membran Kitosan Untuk Pemisahan Ion Pb Dalam Limbah Cair," *J. Tek. Kim.*, vol. 16, no. 1, 2021, doi: 10.33005/jurnal_tekkim.v16i1.2841.
- [7] V. Sabourian, A. Ebrahimi, F. Naseri, M. Irani, and A. Rahimi, "Fabrication of chitosan/silica nanofibrous adsorbent functionalized with amine groups for the removal of Ni(ii), Cu(ii) and Pb(ii) from aqueous solutions: Batch and column studies," *RSC Adv.*, vol. 6, no. 46, pp. 40354–40365, 2016, doi: 10.1039/c6ra00456c.
- [8] R. Adolph, *Spectrometric Identification of Organic Compounds 8 ed.* 2016.
- [9] Lalchhingpuii, D. Tiwari, Lalhmunsiam, and S. M. Lee, "Chitosan templated synthesis of mesoporous silica and its application in the treatment of aqueous solutions contaminated with cadmium(II) and lead(II)," *Chem. Eng. J.*, vol. 328, pp. 434–444, 2017, doi: 10.1016/j.cej.2017.07.053.
- [10] T. K. Varun *et al.*, "Extraction of chitosan and its oligomers from shrimp shell waste, their characterization and antimicrobial effect," *Vet. World*, vol. 10, no. 2, pp. 170–175, 2017, doi: 10.14202/vetworld.2017.170-175.

-
- [11] K. Ebisike, A. Elvis, and K. Kanayo, "Journal of King Saud University – Science Synthesis and characterization of Chitosan – silica hybrid aerogel using sol-gel method," *J. King Saud Univ. - Sci.*, vol. 32, no. 1, pp. 550–554, 2020, doi: 10.1016/j.jksus.2018.08.005.
- [12] A. Moosa, A. Ridha, A. A. Moosa, A. M. Ridha, and N. A. Kadhim, "Use of Biocomposite Adsorbents for the Removal of Methylene Blue Dye from Aqueous Solution Use of Biocomposite Adsorbents for the Removal of Methylene Blue Dye from Aqueous Solution," no. December, 2016, doi: 10.5923/j.materials.20160605.03.
- [13] L. Septyaningrum, R. Rahmawati, F. R. Mustalifah, A. Rahma, D. P. Sari, and M. Elma, "Preparation of an Organosilica-Based Membrane From Teos-Mtes and Its Application for Desalination of Wetland Saline Water," *Konversi*, vol. 9, no. 2, pp. 79–86, 2020, doi: 10.20527/k.v9i2.9392.
- [14] D. Isnaeni, E. Kusumastuti, and T. Sulistyarningsih, "Pengaruh Penambahan Silan terhadap Karakteristik Membran Elektrolit Kitosan- Abu Layang / CTAB," *Indones. J. Chem. Sci.*, vol. 6, no. 2, pp. 2–9, 2017.
- [15] T. M. Budnyak, I. V. Pylypchuk, V. A. Tertykh, E. S. Yanovska, and D. Kolodynska, "Synthesis and adsorption properties of chitosan-silica nanocomposite prepared by sol-gel method," *Nanoscale Res. Lett.*, vol. 10, no. 1, 2015, doi: 10.1186/s11671-014-0722-1.
- [16] Y. Yang, J. Zhang, L. Xu, P. Li, Y. Liu, and W. Dang, "Pore Structure and Fractal Characteristics of Deep Shale: A Case Study from Permian Shanxi Formation Shale, from the Ordos Basin," *ACS Omega*, vol. 7, no. 11, pp. 9229–9243, 2022, doi: 10.1021/acsomega.1c05779.
- [17] K. Chen, T. Zhang, X. Chen, Y. He, and X. Liang, "Model construction of micro-pores in shale: A case study of Silurian Longmaxi Formation shale in Dianqianbei area, SW China," *Pet. Explor. Dev.*, vol. 45, no. 3, pp. 412–421, 2018, doi: 10.1016/S1876-3804(18)30046-6.
- [18] M. El-Sakhawy, A. Salama, A. K. El-Ziaty, and H. Hassan, "Preparation and adsorption properties of chitosan/silica/Fe₃O₄ nanocomposite," *Cellul. Chem. Technol.*, vol. 54, no. 56, pp. 601–608, 2020, doi: 10.35812/CelluloseChemTechnol.2020.54.60.
- [19] Y. Wang, L. Liu, and H. Cheng, "Gas Adsorption Characterization of Pore Structure of Organic-rich Shale: Insights into Contribution of Organic Matter to Shale Pore Network," *Nat. Resour. Res.*, vol. 30, no. 3, pp. 2377–2395, 2021, doi: 10.1007/s11053-021-09817-5.
- [20] S. Muljani, K. A. Kusuma, L. Nofitasari, A. R. Amalia, and N. Hapsari, "Sintesis Membran Kitosan Silika Dari Geothermal Sludge," *J. Tek. Kim.*, vol. 13, no. 1, 2018, doi: 10.33005/tekkim.v13i1.1150.
- [21] W. Mahatmanti, E. Kusumastuti, and W. Rengga, "Membran padat kitosan-silika-PEG sebagai membran pemisah ion logam bivalen dan rhodamin B pada limbah cair industri tekstil," *JC-T (Journal Cis-Trans) J. Kim. dan Ter.*, vol. 3, no. 2, pp. 12–17, 2019, doi: 10.17977/um0260v3i22019p012.
- [22] I. A. Wonnice Ma *et al.*, "Preparation of Hybrid Chitosan/Silica Composites Via Ionotropic Gelation and Its Electrochemical Impedance Studies," *Prog. Org. Coatings*, vol. 145, no. March, p. 105679, 2020, doi: 10.1016/j.porgcoat.2020.105679.